

LA PIEDRA TOSCA

ORGANO INFORMATIVO MASÓNICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ, VER. MEXICO

REVISTA No. 13

15 ENERO DEL 2011

Huelga de Río Blanco

A 104 AÑOS DE DISTANCIA

**OBREROS AMOTINADOS
FRENTE A LA FÁBRICA DE RÍO
BLANCO, 7 DE ENERO DE 1907.**

La Huelga de Río Blanco fue una rebelión obrera¹ en la fábrica de tejidos de Río Blanco, en, Veracruz, México, el 7 de enero de 1907, que se extendió a las fábricas aledañas de Nogales y Santa Rosa. La rebelión de Río Blanco es considerada un suceso precursor de la Revolución mexicana de 1910.

En 1905 se fundó la Sociedad Mutualista de Ahorros que logró numerosos adeptos y el 1° de junio de 1906 se constituyó en el Gran Círculo de Obreros Libres promovido por José Neira Gómez y Juan Olivar, delegados del Partido Liberal Mexicano. En las cláusulas secretas de la constitución de dicho Círculo se estipulaba que se mantendrían relaciones secretas con la Junta Revolucionaria residente en Saint Louis, Missouri y de la cual Ricardo Flores Magón era presidente.

En diciembre de 1906, obreros textiles de Tlaxcala y Puebla se declaran en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Para frenar la creciente organización del movimiento obrero en la región, los industriales realizaron un paro patronal (lockout) el 24 de diciembre en toda la zona industrial. Los obreros solicitan la intervención de Porfirio Díaz, quién favorece a los empresarios y ordena la reanudación de labores en

las fábricas el 7 de enero de 1907, no sólo sin satisfacer las demandas de los trabajadores sino que atentaban contra la libertad de asociación y prensa de toda la vida social.

La Rebelión

Los obreros de Río Blanco no aceptaron la resolución del presidente.

El día 7 de enero en Río Blanco cerca de dos mil operarios agrupados en el Circulo de Obreros Libres se amotinaron frente a la fábrica, le lanzaron piedras e intentaron quemarla pero la policía montada lo impidió, entonces saquearon y quemaron la tienda de raya propiedad de Víctor Garcín, que además era el dueño de otros dos almacenes en Nogales y Santa Rosa (Hoy Ciudad Mendoza). Después los obreros se dirigieron a la cárcel y liberaron a los presos.

Soldados del 13º Batallón dispararon contra la multitud que huyó a Nogales y a Santa Rosa (Hoy Ciudad Mendoza), donde también saquearon la tienda de raya, paralizaron el servicio de tranvías, cortaron los cables de energía eléctrica y saquearon las casas de particulares acaudalados. De regreso a Río Blanco los amotinados fueron interceptados por más fuerzas federales que dispararon contra hombres, mujeres y niños.

No existe un registro exacto, pero se estima que entre 400 y 800 obreros fueron asesinados, durante dos noches algunos testigos vieron plataformas de ferrocarril con docenas de cuerpos amontonados que de los 7.083 operarios de esa zona, la diferencia es de 1.571 de los cuales unos habían sido muertos, heridos o desplazados. Cerca de 223 operarios varones y 12 mujeres más fueron encarceladas.

Los sucesos de Río Blanco se han conocido en la historia oficial, como la Huelga de Río Blanco, sin embargo en esa localidad la patronal fue quien había cerrado la fábrica y no los trabajadores, los obreros que sí habían declarado la huelga pertenecían a las fábricas de Tlaxcala y Puebla. La rebelión que tuvo lugar en Río Blanco respondía a la inconformidad con el decreto de Porfirio Díaz y el paro patronal que afectó a todos los obreros textiles de la zona.

Una vez restablecido el orden por las fuerzas militares, el gobierno de Porfirio Díaz ofreció un gran banquete a los empresarios extranjeros propietarios de las fábricas en compensación por la rebelión obrera.

LÓPEZ ETIQUETA
 SMOKINGS, TRAJES
 PANTALONES, COMPOSTURAS
 TEL. 9 34 02 13
 PINO S UÁREZ NORTE 535 J.P. SILVA Y J.M. GARCÍA
 COL. FERNANDO HOGAR VERACRUZ, VER.

REVISTA

LA PIEDRA TOSCA

Órgano Informativo Masónico del
Estado de Veracruz, Ver. México
Oficinas: Laguna de Catemaco No. 37
casi Esq. Alchichica
Fracc. El Coyol,
C.P. 91779 Veracruz, Ver. México
Tel: (01 229) 9 81 78 17 Cel: 22 91 24 15 38
E-mail wcasar357@hotmail.com
Twitter: [guillermo357](https://twitter.com/guillermo357)

DIRECTOR GENERAL GUILLERMO CAZARIN GIL

**ESPERAMOS VUESTRAS CRÍTICAS Y COLABORACIONES,
RESPETANDO SU CONTENIDO Y NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES POR LOS PUNTOS
DE VISTA DEL AUTOR.**

CONTENIDO

PAGINA

ARTÍCULO

1	HUELGA DE RIO BLANCO
3	INDICE
4	A MANERA DE EDITORIAL
5	NO AMENACES
10	AL PUEBLO DE VERACRUZ
14	SOLIDARIDAD MASONICA
17	AL MAYOR DE MIS IGUALES
21	FEDERACION DE LOGIAS MASONICAS
24	LA MASONERIA Y LA PREVENCION DEL DELITO
31	MEJORE SU CALIDAD Y RITMO DE VIDA.

**ASESORÍA JURÍDICA Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
LIC. JESÚS A. DOMÍNGUEZ PÉREZ**

CEDULA PROFESIONAL 3959081

CEL: 22 99 11 24 81 y 22 91 20 08 60

email: jadomper1@hotmail.com y tjar1@hotmail.com

**AVE. MADERO 159 CASI ESQ. EMPARAN
COL. CENTRO, C. P. 91700 VERACRUZ, VER.**

A MANERA DE EDITORIAL

LA FRATERNIDAD

Queridos hermanos, fieles a los postulados de nuestra hermandad, con la cooperación de todos **hagamos de cada Logia**, bajo la dirección del Gran Arquitecto del Universo, **una verdadera fraternidad**, de tal manera que nos aceptemos los unos a los otros, **con nuestras virtudes, con nuestras debilidades con nuestros defectos y con nuestras flaquezas**.

En nuestras logias no debemos encontrar jamás quien esté dispuesto a criticarnos mordazmente, **a**

exagerar nuestros defectos, a gozar con nuestros yerros, a lograr nuestros descuidos, **a sorprender nuestra buena fe**, a reaccionar violentamente ante nuestros argumentos, **a oponerse irreflexivamente a nuestras opiniones**, a interrumpir nuestras reflexiones, **a desvalorar nuestros juicios**, porque con tales actitudes **se niega la fraternidad** que es la piedra de toque, **la esencia y el**

fundamento de la Masonería Universal.

Un hombre es bueno en la medida que domina su pasión y su emoción, **se intelectualiza y da estructura a sus conceptos**. La fraternidad nos inclina a ser pródigos en el sentimiento positivo hacia los nuestros y en la limitación de la actitud irreflexiva en el trato en los talleres.

La unión, el afecto, el concierto, el amor y la confianza han de ser expresiones vivas de la fraternidad masónica que no conozcan fronteras, ni valladares, ni represas y se empeñen en la búsqueda del bien, **que es la más alta manifestación del amor humano**. Por eso al inicio de un nuevo año no creo que exista tema más apropiado **que el de la fraternidad**, tercera palabra del trinomio masónico por todos conocidos y cuyo significado refleja la unión y buena correspondencia entre hermanos.

de la virtud. Es conservar **cuando obramos de acuerdo a nuestros principios, ideales y convicciones.**

Toda vez que a la fraternidad se le considera como la suma y complemento de la libertad individual y la igualdad espiritual, **es necesario saber que la libertad masónica es una adquisición individual**, fundamentalmente independiente de la libertad externa que pueden otorgarnos las leyes y las circunstancias de la vida. Es la libertad de conciencia; libertad apoyada en el orden y en la ley; libertad de palabra; libertad de trabajo y libertad de pensamiento que se adquiere buscando la verdad, esforzándose por el camino

de la virtud. Es conservar **cuando obramos de acuerdo a nuestros principios, ideales y convicciones.**

Asimismo, **la igualdad** la debemos cultivar en nuestro sentimiento hacia los demás, independientemente de sus palabras y acciones para con nosotros y ser serenos en las condiciones favorables, como en las adversas; **en la fortuna y la desgracia**; en el éxito y en el fracaso y no olvidar que **todo puesto** o lugar que ocupamos, **se encuentra regido por el tiempo**. No buscamos una igualdad absoluta e imposible, sino igualdad ante la ley; igualdad de oportunidades para mejorarse a sí mismo y para progresar en todos los órdenes de la vida.

De lo anterior, se desprende que el trinomio masónico se encuentra ligado a la tolerancia, tolerancia que trae como consecuencia directa los estímulos de amistad y confianza y **es la fiel conservadora de la armonía, de la razón y la justicia**, pero es asimismo, una cualidad que sólo el hombre virtuoso puede llevar a la práctica con determinada facilidad, puesto que sus finalidades son muy difíciles de comprender en forma consciente, cuando se trata de buscar un beneficio personal.

Debemos buscar por los medios que estén a nuestro alcance, **la verdadera fraternidad**; conscientes estamos que esto no es fácil, todos debemos poner nuestro grano de arena, **hacer a un lado nuestros egos y pensar sólo en la Institución Masónica,**

CONSULTORÍA - ASESORÍA JURÍDICA
PROFESIONAL DE VERACRUZ
 ASUNTOS PENALES, CIVILES, MERCANTILES,
 LABORALES, FISCALES.

LIC. JESÚS PINEDA VIVAR
pinedavivar@hotmail.com
CEL: 22 99 13 20 78

Una grosera táctica de amedrentamiento y acoso ha sido adoptada por los Departamentos Jurídicos y de Cobranza de diversas instituciones bancarias y comerciales, quienes actúan como buitres carroñeros al enterarse, por cualquier medio de una posible amistad, compañía o relación con cualquier deudor, sobre todo si este se ha sobregirado o retrasado en el pago de su tarjeta de crédito.

NO AMENACES

Edwin Corona y Cepeda
edwin_coronai@hotmail.com

A pesar de que las instituciones bancarias y las compañías que venden a crédito por lo regular ya recibieron su pago a través del "seguro de crédito por pagos incobrables y deudores morosos", los mencionados departamentos jurídicos buscan exprimir al deudor lo más pronto posible para despojarlo de todos sus bienes. Y si ello no es posible, no dudan en recurrir a la amenaza contra algún conocido o allegado al deudor, quien, de buena fe, extendió su recomendación.

Para ello recurren a la amenaza y el amedrentamiento explicando que si el deudor titular no paga, entonces se verán en la imperiosa necesidad de embargar la cuenta bancaria de quien le recomendó, como si este fuera un fiador solidario, sea esta de cheques, ahorro o de cualquier otra índole, con lo que ponen a temblar a quien ni la debe, ni la teme., pues - dicen - "ya lo tenemos localizado". Al mismo tiempo, le explican que de no pagarse la cuenta pendiente por su "recomendado", se verán en la "penosa necesidad de proceder en su contra". Y entonces ofrecen una serie de alternativas intimidatorias y mentiras como que: van a embargar su cuenta, a meterlo a la cárcel, o que le van a embargar su negocio o su casa.

No contentos con ello, le llama por teléfono a toda hora del día, sin importar si es de día, tarde o noche. Y para remarcarlo, esto ocurre a altas horas de la noche, al despuntar el día o a la hora del cotidiano yantar.

Recurren, también, a dejar en su domicilio notas con letra predominantemente grande, solicitando se les informe del paradero de su recomendado. Y esto lo hacen para que todo el mundo se entere de que ha dado una buena información de la persona a quien ellos consideran como insolvente, morosa y de la cantidad que - supuestamente - debe a la institución bancaria.

Y no para allí su intervención, ya que también recurren a la difamación y el chantaje.

Estos buitres al servicio de la banca explotadora, seguramente están igual o peor de fregados que el deudor, pero al trabajar para esas instituciones pasan a formar parte del sistema explotador y del robo legalizado a través de los "intereses acumulables" exigiendo que se informe sobre el paradero del verdadero deudor, de manera prepotente, soberbia y grosera.

Lo que seguramente pretenden, es que, quienes no tenemos vela en este entierro, nos sintamos como gente deshonesto, como el peor ciudadano del país, como el responsable de nuestra deshecha economía o como el cómplice o encubridor de un criminal bandido o de un estafador profesional; exigiendo que se le diga al deudor que debe hacer hasta lo imposible por pagar, para que así, a través de onerosos "convenios", se deje robar.

En esta situación de deudores de la banca, se encuentran millones de mexicanos, a quienes los bancos irresponsables les otorgaron tarjetas de crédito sin ton ni son, sin ninguna averiguación sobre su capacidad de pago, y que, hasta por correo recibían 2, 3 o 4 tarjetas de crédito con la mayor facilidad y para que con "el poder de tu firma" se endeudaran hasta el cuello.

Tal fue el caso de mi hoy desaparecida sirvienta – perdón, ex secretaria de la escoba, por aquello de los Derechos Humanos – Mary, a quien obsequiaron con cuatro tarjetas de crédito de \$ 25 mil pesos cada una y con las que se dio vuelo para ajuarse y después desaparecer, dejándome un tiradero en casa.

Esta desagradable situación, también se manifiesta con la pobreza extrema y la insuficiencia de recursos ante la crisis financiera, el alza de insumos y combustible y el desempleo galopante, que hacen que la gente recurra como un paliativo a las tarjetas de crédito, endeudándose a más no poder, para resolver sus necesidades inmediatas. Y así caen en la trampa hábilmente tendida, iniciando la cadena de gastos impagables, altos costos, intereses acumulables, gastos de cobranza, comisiones, evasión de impuestos, etc. Así es como funciona el sistema capitalista, pues los dirigentes de estas empresas se enriquecen con las deudas de todos. Y son tan descarados que todavía tachan de deshonesto al cliente que no les paga y no dudan en utilizar métodos de chantajistas para amedrentar a quien se deja.

Ante tamaña deshonestidad y amenazas, surge la pregunta. ¿Que es lo que podemos hacer?

Por principio de cuentas, lo primero es quitarse de la cabeza que el deshonesto es usted (y aquí incluyo también al deudor). Ya que la recomendación sobre el deudor fue un hecho ciertamente casual, más no causal y no se acongoje o apene si este no les paga. Bien merecido lo tienen.

Tampoco se sienta mal si después de tanto acoso y amenazas usted pierde el deseo de hablar con su recomendado para decirle que pague. Esa no es su bronca o su problema, ya que nadie tiene obligación de guardar fidelidad a un sistema perverso que le engaña, le roba y le amenaza.

Si lo tildan de deshonesto "por ocultar información", esta supuesta deshonestidad es relativa y no es un fin en si mismo, sino un propósito de estos ladrones para que usted actúe como medio de localización, o bien como soplón.

Si estos verdaderos bandidos se protegen unos con otros, usted porque no habrá de proteger a su recomendado y ponerlo sobre aviso para que tome las medidas que crea pertinentes.

Por otro lado sabemos que los bancos generan dinero con la deuda de sus clientes ya que prestan lo que no tienen y hasta le cobran por manejar y sacar su dinero, pero eso sí, si usted les deposita, ni siquiera le dan las gracias. Así se establece el sofisma de que iprestan lo que no es suyo! Y además ilo que no existe! Bien lo expresó en alguna ocasión el magnate Henry Ford al mencionar que **"si la gente comprendiera realmente el proceso monetario, el sistema bancario no duraría 24 horas"**.

¿Existe pues, en ello honestidad? Claro que no y esta acción obliga a la sociedad a todo tipo de degradación en la lucha por obtener más dinero: Y cuando un deudor no puede saldar su cuenta, se engancha en cualquier trabajo y por cualquier salario y así se va agotando la libertad individual pues pasa a depender de los caprichos de la banca, los monopolios y las empresas trasnacionales. Pero la gente ignora que esta es la manera de esclavizarla, de explotarla, de envilecerla, y no son pocos los que se dejan llevar por el encubierto fraude que envuelve la patraña de que es "dinero plástico".

Y aunque los medios de comunicación vendidos al interés de las empresas crediticias proclamen que el mexicano nació con la cultura del "no pago", más bien es la cultura de la desinformación, de la ignorancia y del abuso quien es la culpable de esta deleznable situación que involucra a tirios y troyanos, ya que un pueblo de ciudadanos concientes, responsables y educados y que esta bien informado, y que cuenta con gobernantes honestos y empresarios responsables, no se va a dejar mangonear.

Ante esta desagradable situación se hace necesario adoptar una verdadera actitud de defensa. Tome como un verdadero placer el mandar por un tubo a estos buitres cada vez que le llamen o visiten. No los deje entrar a su casa u oficina. Si le molestan telefónicamente cuélguelos y déjelos hablando solos; no de explicación alguna. Si lo hace son como chinches: no se los va a quitar de encima. Tómese la libertad de decirles sus verdades, considérelolo como una oportunidad y no se deje intimidar y si le colman la paciencia con sus llamadas, miénteles la madre sin miramiento.

Otra táctica es la de engañarlos y usted sabrá como hacerlo. Solicite su nombre, cargo e institución a la que representan y denúncielos penalmente por acoso.

Estos empleados serviles, simples cobradores telefónicos, forman parte del sistema explotador y venden su dignidad por migajas. En pocas palabras son verdugos a sueldo del explotador y enemigos del pueblo.

Si lo molestan y acosan es porque estos explotadores han subestimado la capacidad del pueblo para defenderse y el pueblo lo ha permitido consintiendo que se sientan invencibles, haciendo creer que usted no tiene alternativas y que es fiador de su recomendado. Mándelos al carajo.

Y si lo amenazan que lo van a meter en la "lista negra del buró de crédito" para que nadie le preste un centavo, riase de ellos, porque aparte de que en ella **está incluida toda la mexicanidad**, es lo mejor que le puede ocurrirle ya que así no tendrá que endeudarse ni colaborar con tan explotador sistema.

¡LA MEJOR FORMA DE VIVIR SANAMENTE!

JUGO Y BEBIDA DE SIN-TOXICANTE "BIO JUGO"

EL JUGO Y LA BEBIDA DE SIN-TOXICANTE ES EL RESULTADO DE AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIA DEL LIC. EN NUTRICIÓN JUAN ESPINOSA.

LA MAYORÍA DE LAS ENFERMEDADES FÍSICAS, TIENEN COMO FACTOR PRINCIPAL LA INTOXICACION DEL CUERPO, YA SEA CON GRASAS ANIMALES, O GRASAS TRANS

(PRINCIPALMENTE INDUSTRIALIZADAS, PURINAS, CADÁVERINAS, ADITIVOS (COLORES, SABORES, CONSERVADORES ETC. TODOS ELLOS QUÍMICAS).

ESTA INTOXICACION ES LA CAUSA PRINCIPAL DE MUCHAS ENFERMEDADES, PARA SACAR ESTAS TOXINAS (VENENOS), DE NUESTRO CUERPO FUE DISEÑADO EL JUGO CONCENTRADO Y LA BEBIDA "DE-SIN-TOXICANTE". BIO JUGO

LOS 8 VEGETALES QUE TE "DE-SIN-TOXICAN" JUNTOS POR PRIMERA VEZ

-
1.- NOPAL: ELIMINA GRASA, REGULA LOS NIVELES DE AZÚCAR, BAJA EL COLESTEROL, DESINFLAMA.
-
2.- SÁBILA: RECOMENDADO PARA ENFERMEDADES DIGESTIVAS, ALGUNOS TIPOS DE CÁNCER, DIABETES, ARTRITIS, COLITIS.
-
3.- PIÑA CONTIENE BROMELINA, ENZIMA AYUDA EN PROBLEMAS DIGESTIVOS (COLITIS, GASTRITIS, ESTREÑIMIENTO, HERNIAS DEL APARATO DIGESTIVO).
-
4.- APIO: VEGETAL RICO EN NUTRIENTES, SOBRESALE POR SU EFECTO "DE-SIN-TOXICANTE"
-
5.- PEREJIL: EL VEGETAL CON MAS CANTIDAD DE VITAMINAS Y MINERALES, ADEMAS AYUDA A LIMPIAR LA SANGRE Y MEJORAR LA CIRCULACIÓN.
-
6.- JENJIBRE: EFICAZ PARA DOLOR DE CABEZA, ASCO, MAREOS, VERTIGOS, PRESIÓN ALTA, MALA CIRCULACIÓN, Y ALGUNOS TIPOS DE CÁNCER.
-
7.- NONI: PARA SUBIR NUESTRAS DEFENSAS, TUMORES, QUISTES MIOMAS.
-
8.- ARÁNDANO: INFECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS Y MEJORA LA CIRCULACIÓN

LA CORDON ROJO DE LOS VEGETALES ALIMENTOS FELICINA LACORDON RESULTA DEL JUGO CONCENTRADO Y LA BEBIDA "DE-SIN-TOXICANTE"

KORRUELE Y ANGER BURELANE
NINGSY QUCHR CALVACAPREI CALVULI EN "NOSGLE AQUA GLEGG"

ALUDIOSY QUCHR CALVACAPREI CALVULI EN "NOSGLE AQUA GLEGG"
KORRUELE Y ANGER BURELANE

QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICINA Y TU MEDICINA TU ALIMENTO"

HIPOCRATES

AL PUEBLO DE VERACRUZ

José Luis Vargas Iagunés

luisvargas1966@hotmail.com

Desde hace años ya había rumores que la banda de los **ZETAS** operaba en la Dirección de Tránsito de Veracruz una vez que el **PRI** retornó a la alcaldía del Puerto. Las sospechas se hicieron más firmes cuando secuestraron al director de la aduana de Veracruz Francisco Serrano, donde patrullas de tránsito municipal estaban involucradas en ese hecho delictivo y se pensó que con la detención de Osiris y el arraigo por 90 días de Peñafiel se limpiaría la corporación, pero no fue así.

Los **ZETAS** siguen operando de día y de noche vestidos con uniformes de la corporación y circulando en las mismas patrullas acompañando a los verdaderos elementos y nada ni nadie puede ni quieren hacer nada contra ellos, estando la ciudadanía indefensa y a merced de los atropellos, extorsiones, intimidaciones, abusos y muchas veces hasta golpes que han enviado a algunos jóvenes al hospital cuando se han resistido a ser llevados a la delegación para ahí ser extorsionados.

Cualquier pretexto es bueno para detenerte sea de día o sea de noche como por ejemplo que no traigas el engomado de la famosa verificación, un foco fundido, que no hayas puesto la direccional para cambiarte de carril, que te pases una luz ámbar, que estés mal estacionado, etc. etc., en donde, por faltas así de pequeñas te deben de hacer la infracción para que la pagues en la tesorería, ahora te detienen, te amenazan con quitarte el vehículo, incluso, se sabe que han llegado a subirse al vehículo detenido y abiertamente han amenazado al conductor de que si no les da cierta cantidad de dinero lo van a desaparecer.

También te detienen con cualquier pretexto violentando el art. 13 fracc. I del reglamento de Tránsito Municipal de Veracruz que dice textualmente: El personal operativo de Tránsito Municipal tiene prohibido realizar las conductas siguientes: fracc.I.- Detener la circulación de cualquier vehículo o solicitar documentos para revisión a los conductores, a menos que exista una infracción al presente Reglamento. Si leen todo el Artículo 13 verán que lo violan TODO.

También véase las Reglas de aplicación para la detención de Vehículos Art. 202 de dicho Reglamento.

Lean también el Art. 14, 15 y 16 del comentado Reglamento de Tránsito ya que también los médicos de la Dirección de Tránsito violentan Tus derechos ya que si por alguna causa llegaran a tener Aliento Alcohólico te hacen la prueba del Alcoholímetro con el Aparato que se supone nada más tienes que soplar UNA SOLA VEZ.

Pero ellos te hacen soplar varias veces para que así se acumule el GRADO DE ALCOHOL y por lo tanto un resultado POSITIVO en dicha prueba. Así que no soples más de UNA VEZ y si quieren que soples otra vez EXIJE que te cambien de Cartucho y que te hagan lo prueba nuevamente. Si no están de acuerdo con el resultado del Examen que les hizo el Médico de la Dirección de Tránsito; de acuerdo a tus DERECHOS Art. 49 fracc. IX.- Solicitar examen adicional para detección de alcohol y drogas en caso de no reconocer los resultados del examen practicados por los responsables médicos de la Dirección, en cuyo caso asumirás el costo del mismo.

Si te dieran COMPROBANTE DE PAGO y demuestras que todo lo anterior fue FALSO y fuiste uno de los TANTOS VERACRUZANOS que son extorsionados impunemente por una BOLA DE LADRONES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DE VERACRUZ, esto lo pudieras REVOCAR de acuerdo con los artículos 204 a 206 de dicho Reglamento de Tránsito pero existe un PERO muy grande, y es que si tu cometiste esta falta **NO TE DAN COMPROBANTE DE**

NADA y además te amenazan de que pagues al momento si no te ponen a DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO y ahí tienes que pagar \$ 15,000 para que te dejen en Libertad, esto es una corrupción Flagrante ante la CIUDADANIA DEL PUERTO DE VERACRUZ lo que vienen realizando las autoridades de Tránsito Municipal de Veracruz y los no **MENOS CORRUPTOS AGENTES DE**

LOS

MINISTERIOS

PUBLICOS.

Porqué te exigen? que pagues al momento si en el Art.184 del Reglamento dice que las multas serán cubiertas en las oficinas recaudadoras de Ingresos del Ayuntamiento o en su defecto en los módulos previamente establecidos para ello. Transcurridos treinta días el acta de infracción será turnada para su Ejecución a la Tesorería Municipal.Que quiere decir esto? **Que TENEMOS TREINTA DIAS PARA PAGAR LA MULTA CORRESPONDIENTE.**

Y que me dicen también de la corrupción que existe entre Dirección de Tránsito Municipal de Veracruz y los de las Grúas?, esto también es un **"negocio muy lucrativo"** .

Invito a las autoridades Competentes que no creen esto, vayan un Viernes y un Sábado de 11 p.m. a las 5 a.m. y verán a cientos de Automovilistas que son detenidos (NO INFRACCIONADOS) y extorsionados

a pagar las MULTAS las cuales **NUNCA INGRESAN A LAS ARCAS DEL AYUNTAMIENTO.**

Todo esto es real, y es debido a que al ser un **"negocio"** tan lucrativo, las corruptas autoridades están absolutamente coludidos con ellos haciendo una asociación delictuosa en donde la ciudadanía queda a merced de ellos y nadie, ni el propio director de tránsito, ni ningún regidor o incluso el mismo presidente municipal puede hacer nada por evitar tanto atropello,

Recomienda a tus hijos no salir de noche ya que si tienen la mala suerte de toparse con estos Ladrones (con permiso para ATRACAR) les van a inventar algo con tal de EXTORSIONARLOS y hacerles pasar una mala noche.

Si quieren tomarse una copa, mejor déjalos que lo hagan en la casa antes de que los tengas que ir a recoger muertos o sacarlos del hospital.

**YA BASTA DE
TANTA EXTORSION Y
CORRUPCION.**

DESPACHO CONTABLE

C. P. Faustino López García

DOMICILIO FISCAL EN: MATRIZ: CALLE CARMEN SERDÁN No. 6
COL. 8 DE MARZO MUNICIPIO DE BOCA DEL RIÓ, VER.

TEL. 2 02 84 66 CEL. 22 91 06 43 90

SUCURSAL: EN LA CD. DE POZA RICA, VER. ATENDIDO
PERSONALMENTE POR EL C. P. DAVID LÓPEZ GARCÍA.

SERVICIOS CONTABLE

Fiscales
Planeación Fiscal
Defensa Fiscal

ADMINISTRATIVOS

Controles Internos

AUDITORIAS

Administrativas
Financiera
Contable

FINANCIEROS

Proyectos de Inversión
Líneas de Crédito
Financiamientos

SOLIDARIDAD MASONICA

MARCELINO CEBALLOS ZAMARRON

sktzamarron@hotmail.com

TEL 22 88 56 34 50

VV.: y QQ.: TODOS

Con el debido respeto a nuestras autoridades Masónicas.

Hace unos días platicando con un Profesor de profesión, ayudante de mecánico, orfebre, diseñador, escultor, etc; pero sobre todo, buen Amigo, salió la reflexión de que "de lo malo sale lo bueno" esperemos se cumpla tal profecía.

En amena charla me comentaba mi Amigo que desafortunadamente sufrió un accidente automovilístico y estuvo hospitalizado cerca de un año sin percibir salario alguno, con hijos

estudiando y con un sin número de compromisos que cualquier jefe de familia conoce y que, por si fuera poco, perdió una pierna.

Me comento, que como no laboraba, no percibía salario alguno y que en el taller donde trabajaba los empleados se cooperaban cada 15 días haciéndole llegar al hospital una cantidad que sufragara los gastos de su familia.

Me expreso, que entendió que de lo malo salieron cosas buenas, malo el accidente, buenos amigos y buenas acciones, querer a la gente y no guardar ningún resentimiento a la vida, además agradece al G.:A.:D.:U.: las pruebas de vida que puso en su camino.

Otra experiencia similar

Estuvo hospitalizado un H.: Masón con problemas del corazón y otras complicaciones de salud que desafortunadamente no vienen solas.

Recibió la visita de sus Familiares, de sus HH.: de Logia y de sus amigos, al menos de los que se enteraron de que estaba en el lecho del dolor.

Recibió el apoyo incondicional porque así se lo hicieron saber 2 de sus, HH.: de Log.: físico, moral y económico de lo que le hiciera falta, así como de 2 amigos profanos y que, sin embargo de su Madre Log.: solo la visita de los HH.: deseándole su pronta recuperación. Sin saber o mostrar interés de su situación económica y que en esos trances se requiere de todo el apoyo posible.

Hoy nuestro H.: Humberto se encuentra en el lecho del dolor, requiere de nuestras plegarias y buenos deseos para su pronta recuperación pero sobre todo requiere de un apoyo económico.

Se observa que hay instituciones organizadas y que a sus miembros los tienen protegidos con apoyos cuando se necesitan ¿Y NUESTRA FRATERNIDAD MASONICA?

Se observa que hay personas organizadas y de buena fe en talleres mecánicos para hacer colectas para apoyar a un Compañero ¿Y NUESTRA INSTITUCION MASONICA?

Entiendo y estoy cierto que no espero nada de la Masonería, pero, ¿LA MASONERIA QUE ESPERA DE MÍ?

Es momento de reflexionar, de organizarnos, de crear un fideicomiso o buscar una herramienta que solvete todo este tipo de situaciones por demás dolorosas para quien las padece.

Apoyo

En estos momentos me sumo a la propuesta de apoyar a nuestro H.: Humberto Carrillo Pinzón 2° Vig.: De "Pleno Día N° 3" con la cantidad que se menciona, la unión hace la

fuerza.

Antes que nada esperemos su pronta recuperación.

*Las aportaciones son voluntarias y las cantidades de lo que cada quien puede, sin embargo, hoy se requiere un esfuerzo extra por nuestro H.: **(COMUNICARSE CON MARCELINO CEBALLOS ZAMARRON sktzamarron@hotmail.com TEL 22 88 56 34 50)***

Debe existir un fondo para estos casos y no hacer uso del tesoro de las Logias puesto que no está destinado para ello, en ese caso un buen proyecto de Hospitalia salvaría la situación.

Sirva lo antes mencionado para crear un fondo para estos casos de HH.: que se encuentran en el lecho del dolor Hagamos valer nuestros juramentos en vida HH.: en vida.

H.: Humberto Ruego al No Creado, a Dios Nuestro Señor Te Cubra con El Manto Mas Dulce de Bendiciones.

NO POR NOSOTROS SEÑOR, NO POR NOSOTROS.

Fraternalmente

***Marcelino Ceballos Zamarrón TEL 22 88 56 34 50
vuestro adicto H.***

**BANCO DE SANGRE Y
SERVICIOS DE TRANSFUSIONES
DR. GUILLERMO CINTA CERDAN**

TEL: (01 229) 9 21 33 37 CEL: (044) 22 99 29 45 55

E-MAIL: drcintacerdan@hotmail.com

HEMATOLOGÍA CLÍNICA - HEMOSTASIA - COAGULACIÓN

Patrimonio Nacional 2 Esq. López Mateos Col. Estatuto Jurídico, 94294 Boca del Río, Ver.

ATRÁS DE LA TIENDA DEL ISSSTE

AL MAYOR DE MIS IGUALES

José Cruz Alvarado Fuentes
josecruzalvarado@gmail.com

EXIJO RESPETEN LA CONSTITUCIÓN CLAMO RESPETO PARA LA VOLUNTAD DEL PUEBLO MASÓNICO DE MI TALLER.

¿QUIÉN TENDRÁ LA RAZÓN?

El que cumple con su juramento de hacer respetar la constitución, los reglamentos y los acuerdos del taller en bien de la orden; o aquella minoría del taller que no cumple con sus obligaciones masónicas, que no asiste a la logia, no colabora con la misma, mucho menos presentan trabajos en beneficio de nuestra institución.

Podrá mas la queja infundada de unos cuantos incumplidos e inasistentes; o la voluntad del pueblo masónico, que apoyada por los distinguidos venerables hermanos Manuel Charles Coronado y Arturo Rigoberto Flores Hinojosa, ad vitam del taller, tuvieron a bien elegir por aclamación para este año masónico como Venerable Maestro al querido hermano Juan Manuel Garza Salinas.

Jure ante el ara hacer cumplir la constitución, sus reglamentos y acuerdos del taller, con apoyo en la fracción xv de preceptos fundamentales que dice:

“Todo masón debe ser miembro de una logia, asistir a los trabajos **y compartir las cargas generales**”.

También en lo dispuesto por el artículo 101 de la constitución masónica que establece:

“Son masones activos, los miembros numerarios de las logias en pleno goce de sus derechos **y que hayan satisfecho todas sus obligaciones**”

Además en los artículos 208 y 236 fracción iii del gran reglamento que a la letra dicen:

“Todo masón miembro numerario de la logia, **está obligado a respetar los acuerdos de las mismas**”

“Son delitos: la desobediencia a la autoridad de las logias y a sus reglamentos, decisiones **y acuerdos de los miembros de ellas.**”

Fue por ello y solamente por ello, que no permití que una minoría desobligada se siguiera burlando del taller desde atrás tiempo, exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones, mediante el respeto a la constitución, el gran reglamento y sus acuerdos, conforme a los lineamientos de esa Gran Maestría, que por cierto, la mitad de esa minoría del taller se encuentra dentro vuestro gabinete.

También le recuerdo a mi Gran Maestro, que las aportaciones a que se refiere la ley, no solo son el concepto de cuotas, sino además, todas los demás emolumentos que acuerde el taller.

Venerable hermano Flavio Vallejo Ramírez, usted todo el tiempo del mandato nos has dicho, que eres un buen conocedor de la constitución masónica y respetuosa de la misma, ahora, y con todo respeto a la alta investidura que usted ostenta, **lo conmino a que deje de intervenir en las decisiones internas de gobierno muy propias del taller.**

A usted le recuerdo, que las logias son autónomas en su gobierno, tal y como lo es la centenaria gran logia de Nuevo León, de la Confederación de Grandes Logias Regulares de la Republica Mexicana, así lo establece la fracción VII de los preceptos fundamentales, así como también los artículos 3, 10 fracción XXV, 115, 116, 117, 129 de nuestra constitución masónica.

Bajo los anteriores dispositivos legales masónicos, se tiene que la respetable logia simbólica Arturo Bonifacio de la Garza y Garza no. 53, al oriente de ciudad Guadalupe, nuevo león, como todas las demás respetables logias de la jurisdicción, son libres en su régimen interno, es decir, son autónomas, sus conflictos son y serán resueltos por los propios queridos hermanos del taller, mediante la queja, inconformidad o denuncia fundada ante la misma logia.

Ahora bien, esta por demás claro y preciso, que únicamente habrá intervención en los conflictos de una logia por parte de la gran logia, que esta es la máxima autoridad masónica, por estar compuesta por el pleno de la gran asamblea, siempre y cuando se declare la logia incompetente, menos no, lo cual jamás ha acontecido hasta la fecha.

De ahí que, cualquier queja que en ese sentido tenga esa Gran Maestría con relación a un supuesto conflicto entre miembros numerarios o activos del taller, resultas totalmente incompetente para conocer de ella, máxime que no se ha cumplido con el requisito sine qua non, de haberse presentado primeramente queja ante el taller, sin embargo insisto, la competencia y facultad es de la gran asamblea y no de esa gran maestría, en caso contrario, usted estaría violando nuestra propia constitución masónica.

Mi corazón siempre ha estado en mi madre logia, quien a usted le diga lo contrario miente masónicamente, por mi taller en este año masónico pasado trabajé sin descanso con aquellos queridos hermanos que a brazo partido contribuimos a engrandecerlo mucho más que en otras pasadas Veneraturas Masónicas, prueba de ello, es que recibí el taller con una asistencia promedio de 7 a 9 hermanos masones, en este año tuvimos un promedio de entre 14 a 20 hermanos trabajando y al final con un promedio de 23 a 28 queridos hermanos, las listas de asistencia y las actas de sesiones no mienten, lo cual también a usted ya se lo habrán constatado muchos queridos hermanos que nos visitaron.

Los infundados problemas personales que usted dice tener con el de la voz, no tiene porque perjudicar la acertada decisión del taller, mucho menos la elección

masónica para venerable maestro del querido hermano Juan Manuel Garza Salinas.

El derecho irrestricto de los cumplidos queridos hermanos del taller están por encima de los intereses personales y ambiciones políticas masónicas, ahora que si mi delito es ser defensor del querido hermano Gran Past Master Roberto Salvador Escobedo García, asumo la responsabilidad como tal, pero si es culpable o no eso se resolverá en el procedimiento judicial, lo único que he exigido es que se lleve todo con legalidad y a pego a estricto derecho, que a la fecha a la defensa no se le ha dado respuesta alguna.

La presente plancha a usted se la hago a título personal, porque aun me considero el Venerable Maestro de mi taller, cuyo cargo lo desempeñe con dignidad, bajo los principios universales que nos rigen y será circulada, con apego a lo previsto por el artículo 109 de nuestra constitución masónica.

LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD

Oriente de Monterrey, N. L., a 12 de enero del 2011 era vulgar

JOSE CRUZ ALVARADO FUENTES M.:M.:

V.:M.:, MIEMBRO HONORARIO Y GARANTE DE PAZ

DE DIVERSAS LOGIAS DE LA JURISDICCION.

Cinto Garrido
CORPORATIVO JURIDICO

LIC. GUILLERMO CINTA GARRIDO DIRECTOR GENERAL

Teléfonos:

01 (229) 199 - 32 - 63 NEXTEL. 72*8*36120 CELULAR. 22 91 09 36 04

gcinta99@cintagarridojuridico.com Y gcinta99@yahoo.com.mx

AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NUM. 159 COL. CENTRO. C.P. 91700 VERACRUZ, VER.

Federación de Logias Mexicanas

2011 AÑO DE NUESTRO RETO MASÓNICO.

Av. Ricardo B. Anaya No. 1710 Fracc. Ricardo B. Anaya C.P. 78399 Tel. 01(444) 8220287 San Luis Potosí, S.L.P.
 jaimechalita@yahoo.com

01 de Enero 2011 E.:V.:

VV.:HH.:

El ser recibido por Ustedes, por medio de este correo, con la intención de fortalecer a nuestra Hermandad, representa un alto honor para los ideales que Hemos querido aprender en la práctica de la masonería.

2005 fue la fecha en que un grupo de HH.: MM.:, con la intención común que muchos habían y, siguen teniendo, nos reunimos para trabajar con el motivo de terminar con tanto descalificativo entre HH.:MM.: Y reagruparnos como la intelectualidad generadora, de ideas que todavía tiene mucho que dar a nuestra sociedad en nuestro País, el mismo que fue creado en el espíritu libertario y que en la Independencia, la Reforma y la Revolución, existieron Hombres y Mujeres emanados del pensamiento Liberal.

Muchos somos los HH.:MM.: Masones, ahora y siempre HHnas.:Masonas, de quienes, la vida nos ha dado la oportunidad de conocer y descubrir sus enseñanzas, las muchas que generosamente se han regalado y sin pedir nada a cambio, a Ellos, gracias.

Me doy cuenta que es mucho lo que aún necesito aprender y que del aprendizaje también, se desprende derroteros que siembran la necesidad de cambiar a este gran País, para retomar lo que por indolencia perdimos y es la esencia libertaria de México.

A mis HH.: del Consejo Masónico Mexicano, del Frente de Organizaciones Masónicas, a la Federación de Grandes Logias Soberanas, al Supremo Consejo Omega, a la Gran Logia de Benito Juárez Nueva Vertiente, a La Logia Margarita Maza de Juárez, a La Logia Fraternidad 13, a la Gran Logia del Oriente de Puebla, a la Gran Logia Humana, a la Gran Logia Calmecac del Estado de Anáhuac, a la Gran Logia Valle de México No 1, a la Gran Logia Independiente Mexicana, a la Gran Logia Insurgentes de Acuario, a la Gran Logia de Guanajuato, a la Gran Logia de Querétaro, a la Gran Logia de Michoacán, a la

Confederación Masónica Mexicana, a la Gran Logia del Rito Nacional Mexicano, a el Concilio de Ritos Masónicos, a la Logia Candor No 1.

Al supremo Consejo Per Aspera Ad Astra, a la Gran Logia de Chiapas, a la Gran Logia de Quintana Roo, a la Gran Logia de Coahuila, a la Gran Logia de Baja California, a la Logia Fenicios, a la Logia Fraternidad 88, a la Logia Fiat Lux, a la Gran Logia de Sinaloa, a la Gran Logia de Nuevo León, a los muchos HH.: y HHnas.: de nuestra Republica Mexicana, que seguro estoy son más que quienes nos agrupamos, con la esperanza de lograr, aunque sea un modesto avance en la renovación de la masonería en esta gran País, el día 11 de Diciembre 2010 se nos permitió estar en el XXX Congreso del FRENOM, para exponer el sentimiento de algunos que compartimos y que en su momento consensamos, para que, con todo respeto, a Ritos, Constituciones y Reglamentos de Todas las diversas Representaciones, nos convoquemos en un plano horizontal, NO protagónico, para que en el terreno socio político y del reconocimiento y respeto, entre todos, **REFUNDEMOS LA MASONERÍA MEXICANA.**

En suma Mujeres Y Hombres en la Masonería Mexicana, tenemos y debemos refundarnos, pues muchos abismos nos separan y son abonados por la desconfianza que tenemos que derrotar, acortando todos los espacios que dejen dudas y, sentir en verdad los principios que hemos juramentado frente a las Aras en donde hemos hecho el compromiso, de defendernos en contra de los enemigos naturales, como la ignorancia, la hipocresía y la ambición, es la hora, como sabemos que todos anhelamos, de detener los descalificativos, de reagruparnos en la élite intelectual que siempre habíamos exigido y, sea el trabajo fecundo el que hable por la gente, el que nos distinga entre los iguales, para ser incluyentes entre nosotros mismos.

Ha sido el avance de los enemigos naturales, quienes nos han dejado destruirnos entre nosotros y, quienes han hecho crímenes de toda clase, encubiertos en el cuello blanco, o en la profesión de la Fe, para burlar, a través de la impunidad, la aplicación de la ley y convertirla en selectiva, favoreciendo la impunidad y la corrupción en su gran mayoría.

Vivimos en un País, en donde los que gobiernan han dejado de hacerlo para la población y se enriquecen entre ellos y sus amigos a costa del dinero público, pero también quienes se encargan del crecimiento espiritual de las personas, han abandonado a sus feligreses para entregarse al pecado según su ley, pero en palabras terrestres, al delito, lastimando a todos, con acciones tan detestables como ellos mismos, aún así, la sociedad que es la receptora y razón de la existencia de todas las instituciones, a las que deberíamos exigir cumplimiento de cuanto está escrito, con asombro, nos ha dejado de importar lo que pase, pues nos da la impresión que se ha perdido la contundencia de lo que se exige, razón de la despersonalización de quienes formamos determinado núcleo social, adormeciendo la conciencia gregaria, quien debiera determinar el rumbo de nuestra Nación.

La pobreza cancela las esperanzas sociales de la juventud, para que busquen oportunidades que les han sido negadas a través de la educación y trabajo, encontrando asiento en la transgresión impune de la norma que nos rige, para estar al margen, o fuera de la ley, pues no es posible que mientras nosotros mismos generamos ricos sexenales y, que son los menos, el número de pobres aumente, para situar frente a ellos funcionarios que se

deberían dedicarse al servicio público, pero se sirven de él, para cobrar sin recato, sumas mensuales que insultan a los que menos tienen.

El tiempo para los mexicanos es de incertidumbre, ansiedad y temor, nos hemos convertido en prisioneros de nuestro mudo particular y aparatados del núcleo social que nos da vida gregaria, llenos de temor, por la violencia que se vive, pero que de ninguna manera es la verdadera, pues habrá que ver a la pobreza que en nuestra cara se genera y crece, con el descaró de las autoridades que nos mienten, diciendo que se abate. Mentira.

Se han cancelado también, nuestras libertades y ello no es asunto individual, claro que no, pues al final la injusticia que se genera en un persona, termina por afectar a la comunidad y, es que el Estado parece que se ha dedicado a la administración del deterioro de la Republica, pareciendo que existen voluntades para que desaparezca y, sea dejada a merced de la especulación del capital, que nos ha generado más ´pobreza y busca abolir la soberanía de los Estados, pues ya se vive un brutal disminución de EI, tratando de convertirnos en masas de obreros al servicio de lo dueños del material monetario.

Nos falta un plan que no sea sexenal, sino Institucional, para dar progreso sustentable, en una economía que se vive enferma, estancada y que entre mucho, ha generado más ignorancia y desde luego, ausencia del verdadero debate de ideas, que den luz al final del camino y, claro, en medio de una educación que todos clamamos por salvarla, pero que esta herida de muerte, aún cuando se considera asunto de seguridad nacional, no podemos esperar otra cosa.

Muchos son los problemas de nuestro México, ahora sólo hemos realizado lo que cualquiera de nosotros pudiésemos hacer, una gran cantidad de acciones es lo que hay que hacer, elevando el nivel del debate, pero que sino empezamos la lucha cotidiana en forma organizada, vamos a perder más.

Según la idea que hemos consensado con algunos HH:. Al refundar la masonería en México, nos referimos en primer término, el detener los descalificativos entre nosotros y genera ejemplo de fraternidad, siendo el trabajo lo que nos distinga y no el debate falso de quien es quien, perdiendo tiempo que nos hace falta en cantidades enormes, para escuchar solo la propuesta que construya y genere progreso y éste se de en la lucha cotidiana de ciudadanos organizados y participantes.

No nos detengamos más, este es el momento de la verdadera reagrupación, que nos genere la refundación de la masonería en México y presentar un proyecto nuevo de Nación que avalen los liberales de nuestro País.

Ante la nueva realidad, es necesario construir una nueva etapa del liberalismo social, con la participación ciudadana.

Como todo lo que se trata de hacer en grupo, este es un documento inacabado, que intenta sólo aporta ideas para que se enriquezca por todos.

Iniciemos este 2011 en nuestra recuperación masónica.

Jaime Chalita Zarur.

LA MASONERÍA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO

Wael HIKAL

waelhikal@hotmail.com

www.waelhikal.es.tl

Respetable Logia Masónica Unificación #35
Gran Logia de Nuevo León

Que el Gran Arquitecto Del Universo ilumine las mentes y los corazones de quienes aquí posen sus ojos, que los haga ser bondadosos en el juicio que sobre el mismo realicen y sobre todo que inculque a todos los Queridos Hermanos el respeto y amor a nuestra institución y el deseo de permanente superación y que una vez concientizados de los verdaderos fines y objetivos de la Masonería, se inicie con verdadera pasión y entrega, el apasionante camino de su transformación y actualización, para que esta, la Masonería, llegue a ser el faro que guíe a quienes habitarán el siglo XXI.

José Valdemar Portillo López (1987, p. 17)

Dedicatoria

Al Gran Arquitecto Del Universo

A mis Queridos Hermanos

Sumario: I. Introducción, III. La situación de la delincuencia (origen y tendencias), III. Prevención social del delito, IV. El rol del ambiente, V. La Filosofía masónica como recurso para el auxilio de estos problemas, VI. La labor de la masonería para el cambio social y la prevención del delito. VII. ¿Es posible reducir la delincuencia?, Conclusiones, Bibliografía, Currículo masónico del autor, Currículo profano del autor.

Resumen

El presente expone información sobre la situación actual de la criminalidad en la sociedad mexicana, algunos conceptos claves en el entendimiento de este fenómeno, y principalmente la labor que la Masonería debe continuar para controlar, evitar y prevenir este fenómeno causado en gran parte el desequilibrio social que existe. Con los principios y objetivos de la Masonería, este problema debe tener solución.

Palabras clave: Masonería, Prevención del delito, Filosofía, Conocimiento, Desarrollo humano.

I. Introducción

La sociedad actual está en un grado peligroso de crisis, parece que los problemas más graves han venido a concentrarse en el presente siglo, la pobreza, desigualdad, muertes, desequilibrio, falta de educación, desempleo, entre otros. Agregando las situaciones de inseguridad y muerte constante a la que nos hemos acostumbrado.

Para tratar lo anterior, se requiere de los conocimientos filosóficos y científicos que la humanidad ha venido creando a través de los siglos, siendo estos retomados y sistematizados por la Masonería que siempre ha buscado la fraternidad del mundo y que ha tenido en sus filas a las más destacadas personalidades, por ello, los masones del presente siglo, tenemos la obligación de continuar con su legado y a través de nuestras labores lograr la estabilidad y la paz que la sociedad requiere.

II. La situación de la delincuencia (origen y tendencias)

Antiguamente los primeros delitos eran el robo y el homicidio, ahora, se ha generado una evolución en las modalidades de los delitos a la par del avance de la tecnología y la ciencia, así la “frialdad extrema” en la que se venden bebés, personas, órganos, animales y plantas prohibidas, se fabrican drogas, se falsifica absolutamente todo tipo de artículos, se trafica con armas, se capturan servidores públicos, se les asesina y corrompe (policías, tránsitos, presidentes municipales, diputados, gobernadores, candidatos a diversos cargos, entre otros), secuestro de personas de todo tipo, extorsiones, secuestro de aviones, terrorismo, mutilaciones, descuartizados, enfrentamientos, entre tantos (Hikal, 2010b, p. 7)

Por otro lado, lo anterior se ve reforzado por la situación de desempleo, falta de educación, vivienda, de desarrollo, entre otras situaciones que crean grupos vulnerables, entendiendo que son aquellos grupos que por circunstancias de: “pobreza, origen (...), (...), salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de (...) indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas” (Secretaría de Marina, pp. 12 y 13).

En los países del mundo entero; las estadísticas de la criminalidad han aumentado en forma rápida, la criminalidad se ha convertido en un fenómeno normal que cada vez más personas adoptan y evolucionan.

Hay dos factores que contribuyen principalmente a esta situación. En primer lugar, el Estado no se dio cuenta a tiempo de las limitaciones de la justicia tradicional como la policía, los tribunales, las cárceles, etc. para responder a ella; en segundo lugar, se presta un apoyo mínimo a la prevención del delito que tienen por objeto conocer las causas y reducir la cantidad de víctimas y de criminales.

III. Prevención social del delito

Los medios que conducen a reducir el fenómeno antisocial son necesariamente aquéllos que puedan oponerse a los factores de riesgo que la ocasionan o favorecen.

Siendo la criminalidad, en parte, un producto de la miseria, de la ignorancia y de la enfermedad mental y social, los medios son aquéllos que combaten esos factores, el Estado, por medio de sus instituciones debe dar ayuda a reducir los factores de riesgo.

Para poder llevar a cabo una prevención, hay que definir el concepto de ésta, es imaginar con anterioridad un hecho criminal y preparar los medios necesarios para impedirlo. En la prevención se emplean otros términos a manera de sinónimos como: control, intimidación y predicción. La prevención debe ser considerada como herramienta básica para la reducción de la criminalidad, la violencia y la inseguridad.

Se ha de entender lo anterior como **prevención social del delito**, para lo cual, Naciones Unidas (UNODC, 2007, p. 303) define prevención del delito como la que: *engloba las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas*

Por otro lado, Martínez Bastida (2007, p. 91) apunta muy adecuadamente el concepto de prevención social del delito de la siguiente manera: *se basa en intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales orientadas a atenuar su propensión criminal, sustentándose en las teorías clásicas de la etiología del delito, según las cuales la acción criminal se explica por la existencia de diversos factores (familia, escuela, amigos, pareja, empleo, drogas, alcohol, etc.).*

La frase conocida de “más vale prevenir que castigar” tiene éxito ya que en la actualidad se conocen mejor las causas de la criminalidad, se pueden identificar con precisión los grupos propensos a determinadas conductas.

IV. El rol del ambiente

El contexto actual parece desolador, múltiples las problemáticas y a pesar que se conocen y se tienen los recursos y formas de intervención, la acción ha sido escasa, a saber, José Ángel Ceniceros señala (Reynoso Dávila, 2004, pp. 64 y 65):

- La miseria como fenómeno universal y consecuencia de la crisis cada vez más aguda, de la organización social capitalista;
- El crecimiento de la población con la consecuente aglomeración en zonas urbanas y barrios bajos y el aumento de desocupados, vagos y malvivientes;
- La desproporción notoria entre el aumento de la población y los servicios públicos;
- El aumento de centro de inmoralidad; la desorientación ética de la escuela y el quebrantamiento de las normas de la vida del hogar; la televisión como escuelas de morbosidad;
- La relajación de las costumbres;

- La escasez de la policía efectivamente preparada para el desempeño de sus funciones;
- La carencia de buenas cárceles y penitenciarías;
- La falta de directores y personal especializado al frente de esos establecimientos;
- La incertidumbre de la represión, la falta de respeto de algunas autoridades a los mandatos legales;
- La impunidad de los delitos cometidos por gente que dispone de influencia para eludir la acción de la policía o para frustrar la actuación judicial, y
- La falta de instituciones que ayuden y orienten a conseguir trabajo a los que salen de las cárceles o regresan de las colonias de relegación, etcétera.

V. La Filosofía masónica como recurso para el auxilio de estos problemas

El conocimiento de la sociedad humana, la cual parte de la comprensión de sí mismo, hace que la institución masónica contribuya a la solución de problemas relacionados con: *la moral social, el analfabetismo, la ignorancia, la superstición, la pobreza, la corrupción, el caudillismo, el subdesarrollo, la violencia, la subversión juvenil, el fanatismo político y religioso* (Aliosha Martínez, 2007, p. 50).

Esto lo lograremos a través del conocimiento y fortalecimiento de cada una de nuestras habilidades, profesiones, ocupaciones, religión, labor política y demás instrumentos que nos acompañen. Pero principalmente con sabiduría, con el cultivo de la filosofía y la ciencia.

Así, tenemos diversas ciencias que nos auxilian en el entender del fenómeno criminal; por ejemplo, la **Demografía** que trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo (Microsoft Encarta, 2009). La **Sociología** que hace un análisis de los procesos sociales que producen la delincuencia. La **Biología** que trata de localizar e identificar en alguna parte del cuerpo humano un factor patológico, disfunción o trastorno orgánico que dé una explicación a la conducta delictiva. La **Antropología** que ofrece conocimientos históricos, culturales, biológicos y físicos, entre muchos otros más. El **Derecho** que regula la vida en sociedad y establece una serie de reglamentos que enmarcan las actividades correctas del ser humano. La **Psicología** que buscan las causas mentales y sociales que producen una alteración. Y finalmente, la **Política** que pone en puesta las normas y prácticas para el orden social.

Siendo el listado anterior, solamente enunciativo más no limitativo y que concluye en un conocimiento filosófico y epistemológico que nos invita a conocer más sobre nosotros mismos, autoayudarnos y ayudar a la humanidad para su progreso y evolución.

VI. La labor de la masonería para el cambio social y la prevención del delito

¿Qué debemos hacer los masones para lograr esto? “el masón es un hombre libre, amante de la humanidad y de su patria, fiel a las leyes, honrado y virtuoso” (Paliza, s.f., p. 6). Dan Brown señala que la masonería es: “una organización en la cual, hombres de credos diferentes, son capaces de partir juntos el pan en un lazo de hermandad”

(Najenson, s.f., p. 4). Los medios deben ser la tolerancia y el amor y por su intermedio: perfeccionar las costumbres, glorificar la justicia, la verdad y la igualdad, y combatir la tiranía y los prejuicios (Goldstein, 1998, p. 7).

En este principio de siglo, los problemas estremecen la consciencia de los hombres libres, las economías están en crisis y los problemas sociales y ecológicos, amenazan con extender sus perfiles destructores, mientras los hombres buscan desesperadamente la felicidad y el bienestar que no llegan. El número de hombres que viven en sociedades libres ha disminuido, aumenta la tendencia a violar los derechos humanos y el desempleo y la pobreza, la corrupción y el terrorismo, crecen, comprometiendo la estabilidad política, de buena parte de la sociedad de hoy (Portillo López, 2006, p. 108).

Con base a los principios fundamentales de la masonería, ésta puede contribuir a propiciar y promover la prevención del delito y la hermandad entre los humanos a través de:

- *La libertad de pensamiento, de conciencia, de libre examen, de conciencia y de acción.*
- *La igualdad de derechos y obligaciones para todos los seres humanos.*
- *La fraternidad entre todos los seres humanos (...), expresada en términos de solidaridad, amistad y hermandad.*
- *El hecho de ser una institución progresista y al manifestar la aceptación de la evolución como algo natural dentro del universo, inculca dentro de sus miembros el abatimiento de los intereses retardatarios que impiden el avance de la humanidad y porque rechaza todo fanatismo, bien sea de carácter religioso, político, social o cultural, sin prejuicio alguno, todos los avances de la invención humana.*
- *Por ser una institución filantrópica, persigue el bienestar de todos los seres humanos sin distinción de género, raza, nacionalidad, condición social o económica, partido político o creencia religiosa.*
- *La masonería promueve y defiende el respeto de los derechos humanos, la democracia, la justicia, la educación y el desarrollo socioeconómico en general.*
- *Combate la intolerancia, la injusticia, el racismo y la ignorancia, provenga de donde provenga (Aliosha Martínez, 2007, pp. 49 y 50).*

Los masones entendemos que la virtud es la capacidad de hacer el bien en su más amplio sentido, y el cumplimiento de nuestros deberes para con la familia y la sociedad sin egoísmo ni vanidad. La masonería enseña a practicar la virtud como calidad suprema de la moral y como lealtad de la conducta para común el ideal, que debe conducir hasta el sacrificio cuando sea necesario para el cumplimiento del deber (Aliosha Martínez, 2007, p. 38).

La masonería es, a la luz de sus principios universales, un instituto de perfeccionamiento ético, al servicio del hombre y una institución destinada a extender los valores de solidaridad y tolerancia, en una sociedad que se debate entre la incertidumbre y la inestabilidad, atrapada entre la pobreza y la corrupción, entre el fundamentalismo étnico y religioso y las fuerzas de regímenes brutales y totalitarios (Portillo López, 2010, p. 3).

Si la humanidad se pierde, nos perdemos con ella, por lo tanto y esto es así, no únicamente para los masones, sólo queda un camino a seguir para tratar de alcanzar la felicidad y este es, levantar la conciencia del hombre, para que cada quien, cumpliendo con su deber y respetando el derecho de los demás, permita a las generaciones futuras, más allá de nuestro presente de acres contrastes, ardua lucha y tenaces sacrificios, vislumbrar un horizonte de paz y sana convivencia, de libertad y fraternidad, para que este sueño de felicidad tenga oportunidad de hacerse realidad, es que existe nuestra institución (Portillo López, 2006, p. 111).

En esa vía de autorrealización, los actos libres serán el fruto de un grado de evolución personal progresiva que podrá ofrecerse como piedra válida para la construcción del edificio de una Humanidad realmente tendente a lo justo y lo perfecto. Así, Deber y Libertad se entrelazan armónicamente, como principios éticos específicos en función de los cuales se desarrollan las restantes virtudes, cuya correcta interacción dará como fruto la justicia de nuestros actos dentro del Orden universal (Hurtado, 2005, p. 88) .

Es decir se pretende actuar sobre las causas más significativas de la criminalidad y la creación de lazos de solidaridad social que, favoreciendo la prevención de conductas ilícitas, incrementen la calidad de vida de los ciudadanos y sus resultados sólo podrían darse en el mediano y largo plazo (Martínez Bastida, 2007, p. 91).

VII. ¿Es posible reducir la delincuencia?

¿Es posible reducir la delincuencia? La respuesta es clara y contundente SI, por supuesto que si ¿Entonces porque no se reduce? La respuesta a esta pregunta es igual de contundente: porque no vamos por buen camino.

Continuamente estamos escuchando en la televisión como los políticos se enorgullecen de haber bajado un 2% la delincuencia aplicando un programa absolutamente represivo, se han destinado millones y millones para endurecer unas medidas que de base no son efectivas.

Por ejemplo, en el plan de prevención de la delincuencia se establece como medida a los delincuentes reincidentes un aumento de la pena; vamos a ver, si vemos que la prisión no es efectiva para ese delincuente ¿por qué no utilizamos otras técnicas con él en vez de únicamente utilizar medidas represivas? La respuesta es dura pero fácil de dar: porque la mayoría de los planes que elaboran los gobiernos responden a un plan electoralista, ¿Por qué sino, habiendo numerosos estudios en cuanto a la ineficacia de las medidas represivas, cuando no van acompañadas de otra forma de intervención no hay nadie de ningún partido que se muestre en contra de éste plan de prevención? Porque no conviene, porque a la sociedad solo se le oye cuando pide que el delincuente este fuera de circulación el más tiempo posible. Pero la culpa no se la vamos a echar a la gente que desconoce que es lo que hay que hacer, sino a los que aun sabiendo lo que se debería de hacer no lo hacen por ganar unos votos más.

Conclusiones

Estudio multifactorial de las causas de la criminalidad, más inversión en la prevención social del delito, aumentar la capacidad de personal e infraestructura penitenciaria para un correcto diagnóstico, disminuir las penalidades de acuerdo a las características del delito y de la personalidad, tratamiento penitenciario, reinserción social, y mayor uso de los métodos alternos de solución de controversias.

Al Triunfo De La Verdad y Al Progreso Del Género Humano

Bibliografía

- Aliosha Martínez, Oruña (2007). "Preguntas y respuestas sobre la Masonería. Recopilación de preguntas y respuestas acerca de la Institución Masónica para cualquier interesado en conocer sobre los masones y la masonería". Cuba: Gran Logia de Cuba.
- Goldstein, Touvia (1998). *La Francmasonería. Preguntas y respuestas*. Israel: Edición virtual.
- Hikal, Wael (2010). "Prevención social del delito". Conferencia pronunciada en el Instituto MATATIPAC, fecha: 11 de noviembre. México.
- _____ (2009). *Introducción al estudio de la Criminología y a su Metodología*. México: Porrúa.
- Hurtado, Amando (2005). *Nosotros, los Masones*. España: Edaf.
- Martínez Bastida, Eduardo (2007). *Política Criminológica*. México: Porrúa.
- Microsoft Corporation (2009). *Microsoft Encarta*. México: Microsoft Corporation.
- Najenson, José Luis (s.f.). "El símbolo perdido. Comentario al libro de Dan Brown". Israel: Gran Logia de Israel.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2007). *Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal*. Viena/EUA: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
- Paliza, Juan L. (s.f.). "Lo que no debe ignorar el aprendiz masón". Chile: Biblioteca Masónica Fraternidad.
- Portillo López, José Valdemar (1987). *Mi paso por la Gran Logia de Tamaulipas y por la Confederación de Grandes Logias regulares de los Estados Unidos Mexicanos*. México: José Valdemar Portillo López.
- _____ (2006). "33 ensayos masónicos". México: José Valdemar Portillo López.
- _____ (2010). "La grandeza de la Masonería". México: José Valdemar Portillo López.
- Reynoso Dávila, Roberto (2004). *Nociones de Criminología e Historia del Derecho Penal*. México: Cárdenas Editor y Distribuidor.
- Secretaría de Marina (2009). *Manual de Derechos Humanos para el personal de la Armada de México*. Dirección en Internet: www.semar.gob.mx/derechoshum.pdf, México: Secretaría de Marina.

Currículo masónico del autor

Aprendiz Masón iniciado el 05 de noviembre del 2010 en la R.:L.:S:. Unificación #35 a cargo del V.:M.:Q.:H:. Amín Contreras Mendoza.

Currículo profano del autor

Maestría en Trabajo Social y Licenciatura en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Autor de "Introducción al estudio de la Criminología"; "Criminología, Derechos Humanos y Garantías Individuales". Miembro de la Sociedad Americana de Criminología.

**MEJORE SU CALIDAD
Y RITMO DE VIDA.
SIENTASE SANO
Y SEGURO
TOME
EL HONGO
MICHUACANO
(EL ORIGINAL)**

**LA MEJOR FORMA DE
VIVIR SANAMENTE
TOME
BIOJUGO**

TEL: 01 229) 9 81 78 17
CEL: 22 91 24 15 38
wcasar357@hotmail.com

**LOS 8 VEGETALES QUE TE "DE-SIN-TOXICAN"
JUNTOS POR PRIMERA VEZ**

- 1- NOPAL: ELIMINA GRASA, REGULA LOS NIVELES DE AZÚCAR, BAJA EL COLESTEROL, DESINFLAMA.
- 2- SÁBILA: RECOMENDADO PARA ENFERMEDADES DIGESTIVAS, ALGUNOS TIPOS DE CÁNCER, DIABETES, ARTRITIS, COLITIS.
- 3- PIÑA: CONTIENE BROMELINA, ENZIMA AYUDA EN PROBLEMAS DIGESTIVOS (COLITIS, GASTRITIS, ESTREÑIMIENTO, HERNIAS DEL APARATO DIGESTIVO).
- 4- APIO: VEGETAL RICO EN NUTRIENTES, SOBRESALE POR SU EFECTO "DE-SIN-TOXICANTE"
- 5- PEREJIL: EL VEGETAL CON MAS CANTIDAD DE VITAMINAS Y MINERALES, ADEMAS AYUDA A LIMPIAR LA SANGRE Y MEJORAR LA CIRCULACIÓN.
- 6- JENIBRE: EFICAZ PARA DOLOR DE CABEZA, ASCO, MAREOS, VERTIGOS, PRESIÓN ALTA, MALA CIRCULACIÓN, Y ALGUNOS TIPOS DE CÁNCER.
- 7- NONI: PARA SUBIR NUESTRAS DEFENSAS, TUMORES, QUISTES MIOMAS.
- 8- ARÁNDANO: INFECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS Y MEJORA LA CIRCULACIÓN

HONGO MICHUACANO

PROPIEDADES DEL HONGO MICHUACANO

- ANTIBACTERIAL - ANTINFLAMATORIO - ANTIALÉRGICO
- ANTIOXIDANTE - ANTI-TUMORAL - ANTIVIRAL
- MODERADOR DEL AZÚCAR EN LA SANGRE
- POTENCIADOR INMUNOLÓGICO
- TÓNICO PARA EL HÍGADO
- TÓNICO PARA LOS NERVIOS
- REDUCTOR DEL ESTRÉS

HONGO MICHUACANO REFORZADO CON

UÑA DE GATO

**MÁS PROPIEDADES
ANTINFLAMATORIA
DESINTOXICANTE
ESTIMULANTE DEL SISTEMA
IMUNE**

EQUINEACEA

ACCIONES DE LA ECHINACEA

- * LA EQUINEACEA POSEE LA CAPACIDAD DE REFORZAR TODO EL SISTEMA INMUNOLÓGICO.
- * ACCIÓN ANTISÉPTICA Y ANTINFLAMATORIA.
- * ACCIÓN CICATRIZANTE.
- * POTENTE ANTIOXIDANTE.
- * MUY EFICAZ EN EL TRATAMIENTO POR VÍA EXTERNA DE ÚLCERAS, FORÚNCULOS, INFECCIONES CUTÁNEAS RECONSTITUYENDO EL TEJIDO LESIONADO.
- * ACCIÓN ANTITUMORAL.

CHARAKA NIM

POSEE MÁS DE 200 FITONUTRIENTES Y MÁS DE 100 ANTIOXIDANTES

- * ESTABILIZA TU CUERPO, PREVIENIENDO Y MEJORANDO DIVERSAS ENFERMEDADES.
- * SALUD NATURAL SIN DOLORS, NI CONSECUENCIAS.
- * ESTABILIZA O NORMALIZA LAS FUNCIONES DEL CUERPO.
- * PREVIENE O ELIMINA LOS DOLORS DE CABEZA (CEFALEAS).
- * ELIMINA LA FATIGA ACTUANDO COMO ENERGIZANTE (ASTENIA).
- * ELIMINA LOS DOLORS MUSCULARES (MIGRAÑA).
- * AYUDA A DISMINUIR EL FLUJO NA SIAL (RINORREA).
- * ALIVIA EN EL DOLOR DE LAS ARTICULACIONES (ARTRALGIA).
- * ALIVIA EN LA DISMINUCIÓN DE LA PÉDIDA (HIPOREXIA).
- * ALIVIA EN ESTADOS DE AUSENCIA DE MOVIMIENTO O REACCIÓN (ADINAMIA).
- * ALIVIA EN LA IRRITACIÓN EN LA PIEL (RASCHITIS).
- * REGULA LA PRESIÓN Y LA MAN TIENE EN UN NIVEL ÓPTIMO PREVIENIENDO LA HIPERTENSIÓN E HIPOTENSIÓN (NORMOPRESOR).
- * INCORPORA LA OXIDACIÓN SANGUÍNEA Y MEJORA EL SISTEMA CIRCULATORIO.
- * BAJA LOS LÍPIDOS (GRASAS) / COLESTEROL EN LA SANGRE Y MUCHOS BENEFICIOS MÁS.
- * POSEE EFECTOS TÓNICOS SOBRE EL CORAZÓN (CARDIO TÓNICO).
- * ALIVIA EN ENFERMEDADES DE LA DIABETES (HIPOGLUCÉMICO).
- * TIENE ACCIÓN EFECTIVA EN EL ALIMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA INMUNITARIO PARA COMBATIR INFECCIONES Y ENFERMEDADES (INMUNO ESTIMULANTE).
- * MEJORA LA LIBERACIÓN DE HISTAMINA (ANTIALÉRGICO).
- * REDUCE LA PRESIÓN ARTERIAL (ANTI HIPERTENSIVO).
- * REGULA LAS FUNCIONES INMUNOLÓGICAS (INMUNOMODULADOR).
- * NO CAUSA DAÑOS AL HÍGADO (ANTI-HEPATOTÓXICO).
- * AYUDARÁ A LA PERSONA A SENTIRSE MÁS SANO Y SALUDABLE.